

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

VISÃO DOS PROFESSORES SOBRE DESAFIOS EDUCACIONAIS PÓS-PANDEMIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Silvia Ferreira Vígari
Giovanni Miraveti Carriello

Eixo Temático: Formação de Professores

DOI: [10.5281/zenodo.10429661](https://doi.org/10.5281/zenodo.10429661)

RESUMO

A pandemia de COVID-19 desencadeou desafios significativos na educação. Por essa razão, várias pesquisas acadêmicas investigaram as implicações pós-pandemia, como os atrasos no desenvolvimento do letramento infantil, a necessidade de repensar avaliações e lacunas na formação de professores. Com base nesses pontos, esta pesquisa abordou a perspectiva dos professores em relação ao ensino após a pandemia. Utilizando a plataforma OasisBR, encontramos 24 resultados, dos quais 3 foram considerados relevantes. Ao analisar esses trabalhos, observou-se que os professores enfrentam o desafio de preencher as lacunas de aprendizado dos alunos, adaptar-se às mudanças curriculares e adotar estratégias de ensino inovadoras. Os professores também foram afetados por estresse psicológico, já que tiveram que se adaptar a ferramentas de tecnologia da informação, às quais nem todos estavam habituados. É fundamental que as escolas estejam receptivas às necessidades dos professores, pois desempenham um papel vital na educação e no bem-estar dos alunos, sendo sua capacidade de ensino crucial para o sucesso educacional.

Palavras-chave: Pandemia. Revisão sistemática. Formação de professores.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

INTRODUÇÃO: Durante a pandemia de COVID-19, diversas pesquisas acadêmicas apontaram potenciais dificuldades na educação no cenário pós-pandêmico, tais como o atraso no desenvolvimento do letramento infantil (PINHEIRO, 2020), a necessidade de repensar atividades avaliativas para os alunos que passaram pela pandemia (SILVA; AFONSO, 2021), lacunas na formação dos professores que se graduaram durante a pandemia, devido à realização de seu Estágio Supervisionado Obrigatório de forma remota (JUNIOR et al., 2023; PEGORARO et al., 2022; RIBEIRO et al., 2023) entre outros. Entre as razões que originaram esses problemas, pode-se destacar a falta de infraestrutura e preparo das instituições de ensino básico para a execução do ensino remoto, a rápida demanda que se impôs às escolas, as quais não tiveram tempo hábil para se adaptar (VIEIRA; SILVA, 2020). Além disso, as famílias e os alunos não estavam preparados para o ensino remoto (VIEIRA; SILVA, 2020), o que pode ter sido evidenciado, por exemplo, pelo plágio em atividades durante o ensino remoto (OLIVEIRA et al., 2023). Diversas pesquisas investigaram as dificuldades enfrentadas pelos alunos no retorno às aulas presenciais, enfatizando o ponto de vista do aluno (GABRIEL et al., 2021; OLIVEIRA, 2021). Entretanto, o professor, como figura essencial no processo de ensino-aprendizagem em um contexto escolar, também deve ter suas percepções levadas em consideração. Tendo em vista tais pontos, a presente pesquisa traz uma breve revisão da literatura, utilizando a plataforma OasisBR, sobre quais são as dificuldades e concepções que os professores têm em relação ao processo de ensino-aprendizagem no cenário pós-pandêmico.

METODOLOGIA: Para a seleção dos trabalhos, realizou-se o mesmo percurso metodológico descrito por Carriello et al. (2022) em sua pesquisa sobre lixo eletrônico. Utilizou-se a opção de busca avançada na plataforma OasisBR, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Como descritores booleanos, utilizou-se: ("Professor" OR "Professores" OR "Docente" OR "Docentes)" AND ("Pós-Pandemia" OR "Pós-Pandêmico"). Assim como em Carriello et al. (2022), foram removidos resultados duplicados e também descartados aqueles fora do escopo, considerando-se como escopo os trabalhos que investigavam as percepções de professores atuantes na educação básica brasileira em relação ao cenário educacional pós-pandemia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram obtidos 24 resultados, dos quais 1 estava duplicado, resultado desta forma 23 trabalhos para análise. Após a análise se considerou como dentro do escopo 3 trabalhos, sendo eles: Borges (2023), Júnior (2023) e Lima (2021). Lima (2021) estudou os professores na Educação de Jovens e Adultos (EJA) e, para isso, realizou uma entrevista com um professor atuante no EJA durante a pandemia. A autora identificou que

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

o professor em questão tinha dificuldades com o uso das tecnologias e acreditava que tais ferramentas não poderiam substituir a dinâmica das aulas presenciais. Além disso, Lima (2021) ressalta que “esse professor se sentiu prestigiado, ouvido e assistido pela pesquisadora (LIMA, 2021, p. 108)”, tal observação pode ser um indício de que os professores têm a necessidade de serem ouvidos durante a pandemia, e até mesmo a pós-pandemia. Por fim, Lima (2021) relata que o professor tinha consciência de que a dinâmica entre o ensino presencial e remoto é diferente, e também reconhece que não sabia como fazer essa mudança, tendo ciência de que o ensino durante a pandemia deixaria lacunas na formação dos estudantes. Conforme Borges (2023), em seu trabalho que investigou a percepção de professores e estudantes acerca no processo de ensino-aprendizagem de química. Conforme o autor, o período pandêmico exigiu soluções imediatas aos problemas ocorridos no contexto educacional. Legislações foram editadas temporariamente para tentar solucionar os problemas causados pela pandemia. A partir de março de 2020, houve a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durou a situação de pandemia do novo coronavírus, com isso as escolas utilizaram recursos e ferramentas oferecidas pelas tecnologias digitais e a adotaram o ensino remoto emergencial como solução momentânea. Borges (2023) afirma que diante da necessidade de se adaptar e se reinventar, as escolas tiveram que inovar na forma de ensino. Assim, buscaram utilizar estratégias que possibilitassem a continuidade de suas atividades, a fim de não comprometer o ano letivo e minimizar os impactos causados pelo afastamento. As aulas começaram de forma remota na maior parte do país. Nesse contexto de ensino emergencial, o uso da internet se destacou como uma aliada muito pertinente para a continuidade do ensino. O autor concluiu que as desigualdades em relação ao acesso às tecnologias se tornaram mais evidentes durante esse período pandêmico e que, mesmo com resultados diversos, o ensino remoto foi a solução que mais se aproximou da possibilidade de interação entre professor e aluno diante dos desafios impostos pela pandemia. Contudo, uma vez que nem todos os estudantes possuem condições adequadas para essa modalidade, os educadores tiveram que rever suas estratégias para manter a qualidade de ensino sem grandes prejuízos de aprendizagem. Borges (2023) enfatizou que, embora tenha havido iniciativas para oferecer suporte aos professores na transição, a pouca infraestrutura fornecida tornou a adoção de novas tecnologias de ensino difícil, levando a uma desconexão do aluno com a escola e à deterioração da qualidade da educação. Júnior (2023) apresenta a importância da qualidade de vida dos professores, correlacionando-a com o cenário pandêmico e pós-pandêmico. Conforme o autor, é inegável destacar que a produtividade do professor, quanto profissional da educação está

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

associada ao seu bem-estar. Portanto, é importante ressaltar que seus espaços de trabalho devem se preocupar em proporcionar qualidade de vida diante das relações de poder. O fato de lidar com diferentes situações, relações e contextos faz com que os docentes estejam expostos a grandes riscos psicossociais, devido à grande dificuldade na organização dos processos de trabalho em suas unidades escolares. Eles acabam enfrentando fatores limitantes de sua condição de saúde, levando a desequilíbrio emocional e mental (JÚNIOR, 2023). Por fim, Júnior (2023) conclui que a relação de bem-estar individual e coletivo é algo precioso e dignificante para o ser humano, justificado pela sua relação com os ambientes e os aspectos sociais que o cercam. Dessa forma, a qualidade de vida está amplamente relacionada aos aspectos ambientais, físicos e psicossociais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A pandemia da COVID-19 teve um impacto significativo na educação em todo o mundo, e isso incluiu desafios significativos para os professores. À medida que as escolas começam a se adaptar à nova realidade pós-pandemia, os professores enfrentam uma série de dificuldades ao ensinar. Os professores estão enfrentando um aprendizado defasado, pois durante a pandemia, muitos alunos experimentaram lacunas em seu aprendizado devido à mudança para o ensino remoto e às interrupções no ensino presencial. Os professores se depararam com a necessidade de preencher essas lacunas enquanto avançam no currículo. A pandemia destacou a importância de atender às necessidades individuais dos alunos. Assim sendo, os alunos podem experimentar diferentes níveis de estresse, perda de entes queridos e dificuldades emocionais durante a pandemia, o que exige uma abordagem mais sensível e personalizada por parte dos professores. O ensino remoto revelou desigualdades no acesso à tecnologia e à internet. Alguns alunos não tiveram acesso adequado a dispositivos e conectividade, o que criou um desafio para os professores na pós-pandemia ao garantir que todos os alunos tenham igualdade de oportunidades de aprendizado. A pandemia sobrecarregou os professores, que tiveram que se adaptar rapidamente a novas modalidades de ensino, lidar com desafios tecnológicos e emocionais, e enfrentar incertezas contínuas. A saúde mental dos professores foi afetada, o que impacta na capacidade de ensinar eficazmente. Os professores precisaram adotar novas estratégias de ensino durante a pandemia, muitas das quais envolviam o uso de tecnologia e métodos de ensino híbrido. A transição de volta ao ensino presencial exigiu ajustes nas abordagens de ensino. Dependendo da situação da pandemia em determinadas regiões, os professores precisaram ter que lidar com medidas de segurança e distanciamento social, o que limitou a interação em sala de aula e exigiu mais esforço na gestão da sala de aula. O currículo e as prioridades de aprendizado também tiveram que mudar. Os professores hoje, enfrentam os

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

desafios de manter-se atualizados e garantir que os conteúdos que ensinam sejam relevantes para as necessidades dos alunos na pós-pandemia. É importante que as escolas e as comunidades apoiem os professores nesse período de transição, fornecendo recursos e treinamento adequados, bem como reconhecendo o estresse adicional que eles enfrentam. Professores desempenham um papel fundamental na educação e no desenvolvimento dos alunos, e seu bem-estar e capacidade de ensinar são de importância crítica para o sucesso educacional.

REFERÊNCIAS

BORGES, E. A. DA S. A percepção de professores e estudantes acerca dos efeitos da pandemia no processo de ensino-aprendizagem de química. TCC—Areia: Universidade Federal do Paraíba, 22 jun. 2023.

CARRIELLO, G. M. et al. Lixo eletrônico: uma revisão de artigos disponíveis na plataforma Oasisbr. Revista Perspectiva, v. 46, n. 174, p. 31–42, 18 ago. 2022.

GABRIEL, N. DA S. et al. O retorno às aulas no pós-pandemia: estudo de caso e análise comparativa entre o ensino público e o ensino privado. Terrae Didatica, v. 17, p. e021005–e021005, 10 fev. 2021.

JÚNIOR, F. DE M. F. Docência e qualidade de vida em tempos de pandemia/pós-pandemia: uma análise nas trilhas da biopolítica na contemporaneidade no Município de Touros/RN. Dissertação (Mestrado em Educação)—Caixas do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 6 mar. 2023.

JUNIOR, J. B. DOS S. et al. Percepções de licenciandos do Residência Pedagógica antes e durante a pandemia de Covid-19. Educação Química em Punto de Vista, 29 jun. 2023.

LIMA, A. P. P. DE F. Um professor da EJA e as representações sobre o seu trabalho: uma abordagem discursiva. Dissertação (Mestrado em Estudo de Linguagem)—Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2021.

OLIVEIRA, S. S. DE et al. Plágio na educação básica: um estudo sobre as respostas plagiadas de alunos do Ensino Médio durante o ensino remoto da pandemia de Covid-19. Disciplinarum Scientia | Ciências Humanas, v. 24, n. 1, p. 1–20, 30 jun. 2023.

OLIVEIRA, T. F. DE. Ensino médio integrado: uma necessidade possível para a educação pós pandemia. HOLOS, v. 4, p. 1–19, 6 ago. 2021.

PEGORARO, G. M. et al. Um estudo das percepções de futuros professores de Química sobre o estágio supervisionado no contexto pandêmico da COVID-19. Revista de Ensino de Ciências e Matemática, v. 13, n. 4, p. 1–21, 29 ago. 2022.

PINHEIRO, P. Letramentos a distância na (e na pós) pandemia. Revista Linguagem em Foco, v. 12, n. 2, p. 355–369, 20 jul. 2020.

RIBEIRO, N. R. et al. Contribuições do Programa Residência Pedagógica na Reflexão de um Grupo de Licenciandos em Química sobre Aspectos da Docência no Contexto Pandêmico. Revista Debates em Ensino de Química, v. 9, n. 2, p. 293–308, 14 jul. 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

SILVA, I. V. DA; AFONSO, A. F. Avaliação da aprendizagem em química: debates necessários no contexto de (pós) pandemia. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 9, p. e45310918111–e45310918111, 31 jul. 2021.

VIEIRA, M. DE F.; SILVA, C. M. S. DA. A Educação no contexto da pandemia de COVID-19: uma revisão sistemática de literatura. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, v. 28, n. 0, p. 1013–1031, 14 dez. 2020.